

PORTOLOG, UMA SOLUCAO PARA MINIMIZAR OS GARGALOS LOGISTICOS NO PORTO DE SANTOS/SP

Jorge Ciuffa Zogbi ^{1*}, Matheus Ariel Lima da Silva ², Aguinaldo Eduardo de Souza ³

¹ FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, jorgeciuffa_4@hotmail.com

² FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, matheusvilela2010@gmail.com

³ FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, aguinaldo.souza2@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Ainda que tenha sido observado significativos avanços no sistema portuário brasileiro, questões como baixa integração modal, limitações nos equipamentos de movimentação, tempo de resposta dos órgãos anuentes e gargalos de acessibilidade tem comprometido a eficiência operacional dos portos brasileiros. Considerando que os produtos agrícolas perdem competitividade após deixar o campo, devido aos elevados custos de escoamento, o governo brasileiro tem buscado ações para mitigar gargalos de acessibilidade rodoviária nos portos brasileiros. Diante disso o presente estudo buscou avaliar a implantação do projeto Portolog no porto Santista. As conclusões puderam apontar que a implantação do Portolog trouxe mudanças significativa para as operações no porto, bem como para a cidade comunidade local, eliminando os problemas como acessos desorganizado dos caminhões, filas, engarrafamentos, bloqueios de avenidas e ruas no entorno e dentro do porto, haja vista que no ano de 2013 foi registrado 65 km de congestionamento de caminhões acessando o porto para escoamento da safra de grãos.

Palavras-chave. Porto de santos, Logística, Portolog

ABSTRACT. Although advances in the Brazilian port system have been evaluated, issues such as low modal integration, restrictions on handling equipment, response time from consenting agencies and accessibility bottlenecks have compromised the operational performance of Brazilian ports. Which agricultural products are lost after leaving the field due to high disposal costs, or is the Brazilian government taking action to mitigate road accessibility bottlenecks in Brazilian ports? Given this, the present study sought to evaluate the implementation of the Portolog project in Porto Santista. As estimates point to the deployment of Portolog, significant changes to port operations as well as the local city community eliminate problems such as unorganized truck access, queues, traffic jams, avenue blocks, and surrounding and in-port streets. , there is a view that in 2013 65 km of congestion of trucks accessing or port for harvesting grain was recorded.

Keywords. Port of santos, Logistics, Portolog

1. INTRODUÇÃO

O transporte marítimo é a chave para economia global. Cerca de 90% do fluxo de cargas do comércio internacional são movimentadas por vias marítimas (KEEDI, 2010; DAVID & STEWART, 2010). No Brasil devido a suas dimensões continentais e o extenso litoral, a logística portuária é de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico do país (SOUZA et al. 2017).

Os terminais portuários juntamente com as estruturas portuárias exercem papel fundamental para o comércio internacional do Brasil, principalmente no que concerne ao escoamento do agronegócio, tendo em vista que o país é um dos principais exportadores mundiais de grãos (FIESP, 2017; ABRAHAM et al. 2019).

Ainda que tenha sido observado significativos avanços no sistema portuário brasileiro, com a Lei de Modernização dos Portos (1993) e o Novo Marco Regulatório Portuário (2013), questões como baixa integração modal, limitações nos equipamentos de movimentação, tempo de resposta dos órgãos anuentes e gargalos de acessibilidade tem comprometido a eficiência operacional dos portos brasileiros (BRASIL, 1993; BRASIL, 2013; FARRANHA et al. 2015).

Considerando que os produtos agrícolas perdem competitividade após deixar o campo, devido aos elevados custos de escoamento, o governo brasileiro tem buscado implementar ações que visam mitigar os efeitos danosos dos gargalos logísticos nos portos brasileiros.

Estudos UNCTAD (1992), Dubke (2006), Wanke (2009) apontam o acesso rodoviário aos portos como um dos principais entraves operacionais, comprometendo a eficiência e ganho de competitividade nos portos. Lisboa (2009) define gargalos para transportes de cargas como bloqueios que impedem o melhor rendimento no transporte. Para Dirnberger & Barkan (2007), gargalos logísticos criam situações de estrangulamento do sistema logístico.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar a implantação do PORTOLOG como solução para os gargalos de acessibilidade nos portos brasileiros. Para tal, optou-se por um estudo de caso no Porto de Santos. Isto se justifica pelo fato de Santos ser o mais importante complexo portuário do Brasil, responsável por cerca de 27% da movimentação da balança comercial brasileira em 2018 (CODESP, 2018).

Além disso, no ano de 2013 o porto santista registrou 65 km filas de caminhões aguardando para descarregar uma colheita recorde de soja no porto (REVISTA EXAME, 2013; BBC BRASIL, 2013; G1 SANTOS, 2013).

A Metodologia aplicada foi pesquisa explicativa, que visa explorar ideias e fatores identificados para compreender as causas e efeitos de determinado fenômeno (GIL, 2010), além de ser exploratória, descritiva e bibliográfica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GARGALOS LOGÍSTICOS

Tubino (2000) considera que gargalo é uma situação do sistema produtivo, seja no transporte, na máquina, espaço, demanda, entre outros, limitando o fluxo de itens no sistema.

Para Lisboa (2009), gargalo é todo obstáculo que dificulta o transporte, comprometendo sua produtividade. Além disso, os gargalos podem ser observados em diversas atividades da logística, dificultando o fluxo normal da movimentação pela cadeia de suprimentos.

Matera (2012) observa que os gargalos logísticos mais enfrentados pelas empresas brasileiras é a disposição ineficaz e sem interação, problemas da legislação trabalhista, bases informacionais precárias, desestabilidades econômicas, concentração de esforços em funções puramente financeiras, atuam de forma integrada, o que permitiria a multimodalidade/intermodalidade com vista a redução de seus custos elevados.

Portanto, os gargalos podem ser observados em todas as áreas das organizações. Para Penaforte (2009), os gargalos podem ser retratados de várias maneiras (Tab.1) e tem impacto direto na sobrevivência das empresas.

FIGURA 1 - Classificação dos Gargalos

INFRAESTRUTURAS	Condições da estrutura viária (extensão, capacidade, abrangência, qualidade/estado de conservação e continuidade/ligação das vias; Intersecção das vias utilizadas pelo transporte de cargas com meio urbano);
	Condições das instalações (armazéns, terminais de carga e de transbordo, instalações portuárias).
SOCIOAMBIENTAIS	Invasões de área de domínio;
	Entraves burocráticos para obtenção de licenças ambientais;
	Ineficiência energética.
ECONÔMICOS	Custo de operação elevado (preço de combustíveis, frete, carga tributária entre estados e entre modos, custo com seguros);
	Alto custo de capital.
AMBIENTE INSTITUCIONAL	Política (políticas ineficientes ou inexistentes, falta de incentivo à intermodalidade, priorização de um modo de transporte - matriz modal);
	Institucional (estrutura de governança, conflitos contratuais e número de operadores, falta de política integrada entre agências e órgãos governamentais);
	Legais (propriedade/direito de passagem, tráfego mútuo, legislação ambiental);
	Regulatórias (postos de vistoria, tempo de reação das autoridades, dificuldades nas PPP's).
AMBIENTE ORGANIZACIONAL	Culturais (burocracia, comportamentos oportunistas);
	Gerenciais (ineficiência - desconhecimento de mecanismos e ferramentas de gerenciamento e de gestão de recursos humanos e materiais);
	Operacionais (falta de integração entre concessionárias e entre modos de transporte).
TECNOLÓGICOS	Modernidade e inadequação dos equipamentos;
	Idade da frota elevada;
	Sistemas de comunicação e informação ineficientes.

FONTE: PENAFORTE, 2009

A Figura 1 destaca os gargalos em seis grandes áreas. O autor aponta em linhas gerais os principais gargalos nas organizações: licença ambiental, custo operacional elevado, ações governamentais, gestão organizacional, tecnologia obsoleta e na área de infraestrutura precárias condições viárias.

Os problemas são acentuados devido ao desequilíbrio do modal de transporte de cargas no Brasil, de acordo com CNT (2016).

Ojima (2006), constatou-se que os diversos gargalos logísticos, de fato, são parte de um mesmo grupo e que depende uns dos outros. Sendo assim, as diversas categorias da cadeia produtiva precisam operar de forma interligada, a começar da origem até o destino, minimizando assim, os efeitos causados pela falta de organização entre o que é enviado e o que pode ser recebido pelos portos. (VASCONCELOS & BASSO, 2008).

2.2 PORTOS

Porto é um espaço localizado próximos aos oceanos, rios ou lagos, que tem como objetivo atracar embarcações para poderem realizar operações de carregamento e descarregamento de passageiros ou cargas (ROJAS, 2014)

Um porto é constituído por cais e berços, onde os navios atracam, realizando operações de manuseios de cargas através de diversos equipamentos especializados, tais como as empilhadeiras, esteiras, guindastes entre outros (KEDDI, 2010). Os portos são vias interligadas com conexão físicas e de comunicações com as redes de transportes terrestres e marítimas MONFORT et al (2012).

A infraestrutura do sistema portuário compreende vários subsistemas, que por vezes estão interconectados tendo relação com o tipo de navios e cargas movimentadas por ele (DAVID & STEWART 2010).

A existência dos portos está diretamente ligada a atender demandas do serviço de transporte (frete, armazenagem, movimentação, transbordo etc.) e navios (píeres, abastecimento, reparos etc.). O porto atua como interface entre o transporte internacional e o transporte doméstico. Handabaka (1994) e Barros (2013) consideram que os portos são instalações físicas que desempenham o papel de movimentação de cargas, transbordo de cargas entre modais e consolidação de cargas.

De acordo com Vieira (2013), os portos são de extrema importância para os elos das cadeias logísticas globais, pois são incumbidos de realizar o intercâmbio terra-mar. Roja (2014) assevera que para um bom funcionamento, os portos necessitam de mão de obra especializada no manuseio de cargas, além de controle de estoque temporário e instalações adequadas para cada tipo de carga.

A organização portuária se qualifica como um terminal multimodal, isto é, existe uma ligação entre vários tipos de transporte, para que ocorra o deslocamento e armazenamento de cargas importadas ou exportadas (ALFREDINI & ARASAKI, 2009). Para os autores, o porto é um elo importante na cadeia logística e pode ser caracterizado como terminal multimodal ligado a abrigo; profundidade e acessibilidade; canal de acesso; bacia de evolução; berços de atracação; área de retroporto e acesso terrestre ou aquaviários.

Portanto, a principal finalidade do porto está relacionada em oferecer melhores condições para eficiência operacional do escoamento das cargas; assegurando a acessibilidade marítima, garantindo aos navios na entrada e saída dos portos; atendendo os ciclos operacionais; certificar a eficácia ao meio ambiente (CRUZ et al. 2014; CARVALHO 2009 apud SILVA 2010).

Três condições devem ser consideradas para eficiência operacional de um complexo portuário: i) infraestrutura portuária; ii) infraestrutura física; iii) superestrutura, e iv) processo aduaneiro.

2.3 SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO

Responsável por mais de 90% das exportações brasileiras, com um litoral de 8.500 quilômetros navegáveis, o sistema portuário brasileiro movimentou em 2018 cerca de 1.120 milhões de toneladas, um crescimento de 3,17% em relação a 2017 que registrou 1.087 milhões de toneladas (WEBPORTO, 2019).

O sistema portuário brasileiro é administrado pela Secretaria Nacional dos Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura - MI. O SNP é responsável pela concepção de políticas e implementação de medidas, programas e projetos para segurar a evolução dos portos marítimos, cabendo a ele, atuar no planejamento estratégico e no consentimento dos planos de concessão, garantindo segurança e melhor competência ao transporte marítimo de cargas e passageiros (MI, 2019).

Segundo o MI (2019), existem 37 portos públicos organizados no Brasil. Nessa categoria, estão os principais portos nacionais. Dezenove são administrados pela União através das Companhias Docas, incluído o Porto de Santos, o mais importante porto do nacional, sendo que dezoito foram delegados a municípios, estados e consórcios.

Os portos fluviais são definidos como Instalação Portuária de Pequeno Porte – IP4, voltados para favorecer a movimentação de cargas e passageiros em áreas distantes (MI, 2019). Sob a competência

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, estão 122 instalações IP4 (MI, 2019). A existência de 39 portos públicos fluviais, sob a competência SNP, embora sejam portos fluviais, estão excluídos da categoria IP4 (MI, 2019).

O sistema portuário brasileiro é estratégico para o país, pelo fato de ser uma das principais infraestruturas de apoio ao comércio exterior. Aproximadamente 90% de toda carga comercializada no mercado internacional passam pelos portos

2.4 PORTO DE SANTOS

O Porto de Santos está localizado na porção central do litoral paulista, foi oficialmente inaugurado em 1892, quando a Companhia Docas de Santos - CDS, entregou 206 metros de cais em uma área chamada Valongo.

Considerado o mais importante porto nacional, atualmente, possui um comprimento de cais de 15 km, uma área total de 7,8 milhões de m², 55 terminais marítimos e 65 berços de atracação.

O Porto de Santos está localizado nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão. A autoridade portuária do porto é a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, responsável pelo gerenciamento do porto organizado (CODESP, 2019).

Um dos principais fatores para atração de cargas no porto santista é a sua acessibilidade e zona de influência. Conectado com as principais rodovias de acesso do país, o porto santista tem como área de influência primária, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que juntos representam 67% do PIB.

FIGURA 2: Vista aérea do Porto de Santos

FONTE: Porto de Santos (2011, p.01).

Além disso, o porto tem acesso à hidrovia Tiete-Paraná, principal hidrovia de escoamento de grãos e importantes linhas férreas, que facilitam a movimentação das mercadorias em grande escala, em especial as commodities agrícolas (SOUZA et al., 2017).

O canal de navegação portuária tem cerca de 29 km, dos quais 24 km na área portuária organizada,

dividido em quatro seções que variam da região costeira à região chamada Alemoa. O comprimento restante de 5 km, chamado Canal Piaçaguera, vai de Alemoa aos terminais privados Usiminas e Vale. Considerado um dos maiores portos da América Latina e do Hemisfério Sul, o Porto de Santos registrou em 2018 cerca de 133 milhões de toneladas de carga movimentadas e 4.854 atracções de navios (CODESP, 2018).

Segundo dados estatísticos de movimentação de cargas da CODESP (2019), as movimentações ficaram 2,5% superior ao resultado observado em 2017. As exportações ultrapassaram 94,34 milhões de toneladas, 0,8% de aumento em relação a 2017 (quando o registro foi de 93,56 milhões). O principal destaque ficou para a expansão de 24,9% nos embarques de soja a granel, totalizando 20,58 milhões.

A soja foi a carga mais movimentada no Porto de Santos. Ainda no complexo soja, o farelo também teve uma notável expansão, de 18,3%, totalizando 5,91 milhões. O complexo soja cresceu, no total, 22,8% em relação ao ano anterior, com a marca recorde de 26,69 milhões.

A CODESP (2019), ainda registrou o açúcar (15,06 milhões, queda de 27% em relação ao acumulado em 2017, quando a marca foi de 20,63 milhões) como o segundo produto mais exportado por Santos.

O milho foi o terceiro produto mais embarcado, com 12,66 milhões. Celulose ficou em 4º lugar, com 4,65 milhões – crescimento de 51,4% em relação a 2017 e sucos cítricos, em 5º, com 2,38 milhões. Ambos, celulose e sucos, registraram recorde histórico de movimentação anual.

Já as importações no período também registraram recorde, com 38,82 milhões de toneladas, crescimento de 6,9% em relação a 2017, que registrou 36,31 milhões. O produto com maior movimentação no período foi o adubo, com 4,58 milhões, aumento de 10,7% em relação a 2017

2.5 PORTOLOG e Cadeia Logística Portuária Inteligente – CLPI

O Cadeia Logística Portuária Inteligente – CLPI é um projeto instituído pela Secretária Nacional dos Portos, que visa a implantação de um sistema de informação denominado Portolog. O sistema permite o gerenciamento do tráfego de caminhões que acessam os portos, coletando informações desde a origem da carga até o terminal portuário de destino (SNP, 2015).

O compartilhamento das informações em tempo real entre os intervenientes, usuários e órgão anuentes é um dos principais objetivos do Portolog, trazendo segurança, celeridade e melhores índices de desempenho as operações nos terminais marítimos (Fig. 3).

FIGURA 3: Diagrama do fluxo de dados Portolog

FONTE: SERPRO (2016)

Conforme observa-se na Figura 3, a troca de dados e arquivos permite a integração do sistema de modo a sincronizar a chegada de caminhões com os terminais, atracação e operação de navios, fornecendo uma visão de logística integrada à autoridade portuária e a todos os outros usuários desses sistemas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para analisar os impactos da implantação do PORTOLOG no Porto de Santos, optou-se por uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório. O estudo foi realizado nas seguintes etapas:

Primeira: Levantamentos de dados em fontes governamentais tais como: Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), Secretária Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNP), além das principais bases de consultas de trabalhos científicos (Science Direct, Scopus, IEEE, Scielo, Portal de Periódicos da CAPES).

Segunda: Estudo de caso. Foram coletados e estruturados dados quantitativos referente gerenciamento do tráfego de caminhões que acessam o Porto de Santos.

Terceira: Discussão dos resultados. Buscou realizar uma análise comparativa dos dados coletados, a fim de mensurar os impactos da implantação do Portolog no complexo portuário de Santos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Santos foi o primeiro porto a receber o sistema. Em 2016 a Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro iniciou a primeira etapa de operação do sistema direcionado para terminais que movimentam grãos sólidos de origem vegetal, como soja, milho e açúcar. Posteriormente, o sistema foi adotado em terminais que movimentam grãos líquidos e contêineres (SERPRO, 2016).

O Portolog é estruturado através do monitoramento da localização dos caminhões, serão feitas tecnologias para automatização dos gates dos portos, usando tecnologias de identificação por rádio frequência (*RFID – Radio Frequency Identification*); reconhecimento óptico de caracteres (*OCR – Optical Character Recognition*) para identificação automática das placas do veículo e do código BIC do container; e reconhecimento Biométrico para verificação do motorista.

O conceito do projeto prevê a aquisição de equipamentos de radiofrequência, etiquetas inteligentes e leitores OCR colocados em gates, reconhecendo os veículos que andam com a carga através da leitura óptica das placas, conforme a figura 4.

FIGURA 4 - Visão geral Cadeia logística Portolog

FONTE: SNP (2015)

A Figura 4 ilustra os caminhões antes de chegar ao porto, serão direcionados para o primeiro pátio localizado próximo a Santos. Eles serão retidos nos pátios para serem registrados / programados no sistema Portolog.

Após análise da disponibilidade, os caminhões programados são enviados para o segundo pátio próximo ao porto. Eles serão recebidos e informados sobre o horário da partida para ir aos terminais portuários.

A intenção é transferir os engarrafamentos formados ao longo da estrada, sem infraestrutura, para um local seguro com infraestrutura. O Portolog tem a função de fornecer uma ferramenta especialmente desenvolvida para monitoramento integrado e controle eficiente de carga (ARAUJO, 2013).

Além disso, o sistema permitirá monitorar e gerenciar, em tempo real, o fluxo de veias nas áreas de navegação. Os caminhões registrados receberão uma etiqueta RFID (Identificação por radiofrequência) e serão identificados automaticamente antes da entrada no porto, reconhecimento óptico de caracteres OCR (Reconhecimento ótico de caracteres) para identificação automática das placas do veículo e do código BIC do container; e reconhecimento biométrico para verificação do motorista. O conceito do projeto prevê a aquisição de equipamentos de rádio frequência, etiquetas inteligentes e leitores OCR colocados em gates, reconhecendo os veículos que andam com a carga através da leitura ótica das placas (CODESP, 2017).

Esse novo sistema também será vinculado ao Porto Sem Papel (um sistema de informação que reúne em um único meio de gerenciamento as informações e documentação das mercadorias embarcadas e desembarcadas nos portos) e ao Sistema de Monitoramento de Tráfego VTMS (TARDIO, 2016).

Atualmente, os terminais portuários usam duas áreas de espera (Pátios Reguladores Privados) preexistentes para agendar o tráfego de caminhões. Os veículos estão autorizados a dirigir até o terminal portuário apenas quando houver pontos de descarga disponíveis.

O sistema Portolog direciona os caminhões para a área de triagem antes que eles cheguem aos terminais portuários. Ao chegarem nos pátios reguladores, os caminhões passam por uma de triagem, e logo após será feito a inventariação/programação no sistema caminhões. A partir daí os caminhões ficam à espera, aguardando a autorização do terminal destino/porto, de acordo com suas programações.

Na última etapa os caminhões agendados são dirigidos para seu recepçionamento e, assim são notificados do horário de saída para se encaminharem aos terminais portuários.

Vale ressaltar que os agendamentos estão em consonância com a CODESP para controle da autoridade portuária. Segundo a CODESP, estão previstas a realização de multas e até suspensões aos terminais que descumprirem as regras. O projeto permite o rastreamento da carga.

5. CONCLUSÃO

Com o objetivo de melhorar a recepção de carga nos terminais portuários no Brasil, visando maior produtividade e eficiência operacional, a SNP instituiu em 2015 Portolog (Cadeia Logística Portuária Inteligente).

O porto de Santos por sua relevância econômica no comércio exterior brasileiro, foi escolhido para implantação do projeto piloto, além disso, em 2013 o complexo santista registrou o maior congestionamento de caminhões, cerca de 65 km, para escoamento da safra brasileira de grãos, impulsionando de sobremaneira o interesse do governo em implantar o projeto Portolog.

Em que pese a implantação total da Cadeia Logística Portuária Inteligente não esteja concluída (Portolo/Porto Sem Papel/ Vessel Traffic Management Information System-VTMIS), o estudo revelou que o sistema Portolog implantação trouxe mudanças significativa para as operações no porto, bem como para a cidade comunidade local, mitigando problemas como acessos desorganizado dos caminhões, filas, engarrafamentos, bloqueios de avenidas e ruas no entorno e dentro do porto.

6. REFERÊNCIAS

ABRAHAM, E. R. ; Reis, J. G. M. ; Souza, A. E. ; Colossetti, A. P. **Neuro-Fuzzy System for the Evaluation of Soya Production and Demand in Brazilian Ports**. IFIP Advances In Information And Communication Technology, v. 1, p. 87-94, 2019

BRASIL. **Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8630.htm> Acesso em 10 maio 2019.

BRASIL. **Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm> Acesso em 10 maio 2019.

BBC Brasil. **Filas no porto de Santos irritam caminhoneiros e evidenciam gargalo.** Disponível em< https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130423_portos_caminhoneiros_pai_jc > Acesso em 08 nov. 2019.

CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo (2018). **Mensário Estatístico, Porto de Santos.** Disponível em: <http://intranet.portodesantos.com.br/docs_codesp/doc_codesp_pdf_site.asp?id=125795> Acesso em 01 out. 2019.

CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo. **Soja lidera a balança comercial do Porto de Santos.** 2018. Disponível em <<http://www.portodesantos.com.br/press-releases/soja-lidera-balanca-comercial-do-porto-de-santos/>>. Acesso em 04 out. de 2019.

DAVID, Pierri A., e Richard D. Stewart. 2010. **Logística Internacional.** São Paulo: Cengage Learning.

DUBKE, Alessandra Fraga. 2006. **Modelo de Localização de Terminais Especializados: um Estudo de Caso em Corredores de Exportação da Soja** - Tese de Doutorado Departamento de Engenharia Industrial - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção - PUC RIO”.

FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo -. 2017. **Outlook Fiesp 2027 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro.** São Paulo. <http://hotsite.fiesp.com.br/outlookbrasil/2027/index.html>.

FARRANHA, A.C., da Silveira Frezza, C., de Oliveira Barbosa, F.: **Nova Lei dos Portos: Desafios Jurídicos e Perspectivas de Investimentos.** Revista Direito GV 11(1), 089 (2015)

GIL, A. C. (2010). **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** (4th ed.). Atlas.

G1 Santos. **Prejuízo com filas no Porto de Santos chega a R\$ 115 milhões, diz sindicato.** Disponível em <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/03/congestionamentos-causam-prejuizo-de-r-115-milhoes-no-porto-de-santos.html>> Acesso em 08 nov. de 2019.

KEEDI, Samir. 2010. **Transportes, Unitização e Seguros Internacionais de Carga: Práticas e Exercícios.** São Paulo: Aduaneiras.

MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. **Cadeia Logística Portuária Inteligente – Portolog.** Disponível em: <<http://infraestrutura.gov.br/intelig%C3%Aancia-log%C3%ADstica-portos/94-intelig%C3%Aancia-log%C3%ADstica/5470-cadeia-log%C3%ADstica-portu%C3%A1ria-inteligente-portolog.html>>. Acesso em 02 nov. 2019.

MI - Ministério da Infraestrutura (2019). Secretaria Nacional do Portos e Transportes Aquaviários. **Sistema Portuário Brasileiro.** Disponível em < <http://infraestrutura.gov.br/sistema-portu%C3%A1rio.html>> Acesso em 12 out. 2019.

REVISTA EXAME. **PORTO DE SANTOS TENTA CRESCER EM MEIO A PROBLEMAS LOGÍSTICOS.** DISPONÍVEL EM < <HTTPS://EXAME.ABRIL.COM.BR/BRASIL/PORTO-DE-SANTOS-TENTA-CRESCER-EM-MEIO-A-PROBLEMAS-LOGISTICOS/>> ACESSO EM 08 NOV. DE 2019.

SANTOS, Eduardo Biagi Almeida. **As Dificuldades Logísticas de Acesso e de Movimentação de Cargas do Porto de Santos.** Disponível em: < <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/34716318.pdf>> Acesso em: 30 set. 2019.

SANTOS, Murillo Caldeira Dos. **Planejamento e Aplicação de Modelos Internacionais de Organização do Acesso Portuário Terrestre: O Caso do Porto de Santos.** Disponível em: <<https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/104>> Acesso em 01 out. 2019.

SOUZA, a. e.; Giardulli junior, j. j. ; Reis, j. g. m. ; Cardoso Junior, a. p. ; Correia, p. p. c. ; Schimidt, r. z. ; Sacomano, j. b. ; Silva, m. T. (2019). **An Evaluation of Brazilian Ports for Corn Export Using Multicriteria Analysis.** IFIP Advances In Information And Communication Technology, v. 1, p. 129-134, 2019

SOUZA, Aguinaldo Eduardo de (2018). **Panorama das exportações do milho brasileiro via Porto de Santos/SP: um estudo em um terminal logístico de grãos.** Dissertação. (Mestrado Engenharia de Produção). Universidade Paulista – UNIP

SNP – Secretária Nacional dos Portos e Transporte Aquaviário. **PNLP- Plano Nacional de Logística Portuária: Objetivos, Indicadores, Metas e Ações Estratégicas.** Brasília, DF (2015)

SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados (2016). **Portolog começa a operar em Santos.** Disponível (2016). em< <http://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2016/portolog-comeca-a-operar-em-santos>> Acesso em 12 set. 2019.

UNCTAD, U. N. C. o. T. a. D. (1992). **Port marketing and the challenge of third generation port - Geneva: Conference on Trade and Development.** URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdc4ac7_d14_en.pdf.

WEBPORTOS (2019). **Movimentação Portuária.** Disponível em <<https://webportos.labtrans.ufsc.br/Brasil/Movimentacao>>. Acesso em 03 out. 2019.

WANKE, P. F., & Hijjar, M. F. (2009). **Exportadores brasileiros: estudo exploratório das percepções sobre a qualidade da infraestrutura logística.** *Production*, 19, 143–162. URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132009000100010&lng=pt&tlng=pt. doi:10.1590/S0103-65132009000100010.